

УПРАВЛЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ БЛОКОМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

© 2025 *Баширова Э.М., Прахов И.В., Ушаков А.С., Ковальчук Г.Н.*

В настоящей статье дано описание программного продукта, предназначенного для мониторинга и анализа работы микропроцессорного терминала релейной защиты. Рассмотрена архитектура разработанного программного продукта, который поддерживает работу как с данными, получаемыми в реальном времени, так и симулированными, что обеспечивает удобство при его использовании. Также рассматривается использование искусственного интеллекта для прогнозирования критических событий.

Ключевые слова: разработка, релейная защита, микропроцессорный терминал, нейронная сеть, прогнозирование, анализ данных.

Введение. С каждым годом в России и мире растёт сложность электроэнергетической инфраструктуры, из-за чего количество аварийных ситуаций, связанных с отказами оборудования находится на высоком уровне. В предотвращении аварий особую роль играет релейная защита, обеспечивающая автоматическое отключение повреждённых участков электроэнергетической сети. Согласно статистике, срабатывает каждое третье устройство релейной защиты, из которых около 4% происходит некорректно [1].

На замену «традиционной» релейной защите, приходит «цифровая» (микропроцессорная) релейная защита [2]. Процесс передачи электроэнергии подвергается внешним воздействиям, что приводит к невозможности корректного функционирования большого количества систем без автоматического управления и анализа данных [3].

Устройства микропроцессорной релейной защиты основаны на микропроцессорных элементах, что позволяет внедрять в них различные модули, способные с помощью искусственного интеллекта проводить анализ множества получаемых данных. Внедрение таких модулей позволит точнее управлять электроэнергетическими сетями и учитывать различные условия их использования [4].

Описание учебного лабораторного стенда. Для отладки и тестирования программного продукта был собран учебный стенд на базе микропроцессорного терминала защиты «БЗП-01» (рис. 1).

Рис. 1. Собраный учебный лабораторный стенд

Стенд предназначен для моделирования работы высоковольтного присоединения, включая управление виртуальным выключателем и проверку корректности работы защитных систем путём подачи токов, имитирующих короткое замыкание [5].

Описание архитектуры программного приложения. Программный продукт состоит из нескольких основных классов, каждый из которых выполняет свою определённую функцию (рис. 2).

Рис. 2. Архитектура программного продукта

«ApplicationController» – это центральный класс, являющийся «точкой входа». Его основная задача – это инициализация и закрытие всех модулей, координация их работы контроль за памятью.

«DataController» – класс, отвечающий за подключение к терминалу по протоколу Modbus и считывание данных. В случае отсутствия подключения данные генерируются. Из этого класса данные передаются в другие, использующие их в своей работе.

Например, «Visualizer» – класс, отвечающий за графическое отображение получаемых данных в реальном времени. В этом классе строятся графики, обновляются оси времени и обрабатываются действия пользователя с графическими элементами (например, масштабирование графика).

«Analyzer» – класс, который получает данные от «DataController» и производит:

- статистическую обработку. Рассчитывает среднее значение аварийных ситуаций, определяет аномальные точки по заданным порогам;
- прогнозирование с использованием искусственного интеллекта. Прогноз происходит на основе заранее обученной модели, и предсказывает вероятное наступление аварийных ситуаций в определённое время.

Класс «ReportGenerator» отвечает за формирование отчётов в выбранном пользователем формате (рис. 3). Возможна выгрузка в формате «HTML», «CSV» и «TXT». Такой отчёт включает в себя:

- количество накопленных точек данных, количество аварийных ситуаций;
- текущие уставки;
- путь до отчёта.

Отчёт о работе системы БЗП

Дата и время: Sat Mar 8 18:21:03 2025

Параметры симуляции

Всего точек накоплено: 217

Среднее значение: 4.86

Количество аномалий (>7): 60

Текущий порог ИИ

Макс. критический порог: 8.00

События превышения порога (Значение ; Время)

9.38 ; 0.65
9.52 ; 1.46
9.57 ; 2.06
9.91 ; 2.87

Рис. 3. Пример сформированного отчёта в формате «HTML»

Класс «Logger» предназначен для записи ключевых событий в программном продукте. Это данные о событиях запуска или остановки симуляции, подключения к терминалу, создание отчётов, прогнозирование и возможные ошибки в ходе работы.

Описание разработанного программного приложения. Для взаимодействия с терминалом «БЗП-01» используется протокол «Modbus». Это коммуникационный протокол, имеющий архитектуру «master-slave» (также известный, как «ведущий-ведомый»). Для передачи пакетов данных используется интерфейс «RS-485».

Разработанное программное приложение имеет интерфейс для взаимодействия с пользователем. После запуска пользователь увидит вкладку «Настройки» и вложенные вкладки «Общие» и «РЗиА» (рис. 4). Во вкладке «Общие» пользователь сможет задать различные параметры, например, подключения по протоколу Modbus к терминалу.

Рис. 4. Вкладка с настройками

При подключении к терминалу требуется учесть наличие в нём пароля, который потребуется ввести. После ввода пароля будет отправлена команда на его запись в регистр. В случае успешного ввода отобразится уровень доступа.

Установка параметров в «Цепи тока» также влияет на уставки самого терминала. Важно корректно подобрать эти параметры, так как от них зависит, когда сработает защита.

В программном продукте также есть возможность настройки параметров осциллографирования. Параметр «Точек на период» определяет, насколько детально будет виден сигнал на графике. что отразится при работе с осциллограммой в одноимённой вкладке «Осциллограмма». Параметр «Длительность записи, с» определяет количество времени, которое будет записано с конца.

Во вкладке «Осциллограмма» расположен график, на котором в режиме реального времени можно отслеживать значения считываемых токов (рис. 5).

Рис. 5. Вкладка с осциллограммой

Регулируя ползунок «Высота графика» можно увеличивать или уменьшать высоту графика по вертикали. В поле «Частота (Гц)» можно регулировать частоту, с которой строится график.

Кнопки «Старт» и «Стоп» отвечают за то, рисуется ли сейчас график или нет. В случае, если подключение к стенду отсутствует, будет соответствующая надпись: «Симуляция: Запущена» или «Симуляция: Остановлена».

Во вкладке «Анализ и отчёты» в верхней части находится панель анализа, где пользователь может задать пороговое значение для обнаружения критических ситуаций (рис. 6).

Рис. 6. Вкладка «Анализ и отчёты»

При нажатии кнопки «Начать анализ» будет вычислено среднее арифметическое и определена частота возникновения критических ситуаций. Результат вычислений будет выведен в отдельных полях, позволяющих оценить стабильность показателей (рис. 7).

Рис. 7. Результаты анализа

Также реализована динамическая визуализация в режиме реального времени. График отображает скользящее среднее значение, вычисляемое по окну из пяти последовательных точек, что позволяет отслеживать тренд изменения параметров.

Нижняя часть вкладки предназначена для формирования отчётов в одном из трёх возможных вариантов из выпадающего списка (рис. 8).

Рис. 8. Выпадающее меню выбора формы

При нажатии на кнопку «Создать» автоматически соберутся ключевые метрики (), сформируется отчёт в выбранном формате, сохранится в папку «Отчёты» по расположению проекта, а также будет автоматически открыт с помощью установленного на персональном компьютере приложения по умолчанию. Путь до отчёта будет дополнительно продублирован в отдельном текстовом поле (рис. 9).

Рис. 9. Отображение пути после создания отчёта

Для прогнозирования используется рекуррентная нейронная сеть «TensorFlow», обрабатывающая показатели времени и считываемых значений.

Нейронная сеть содержит несколько слоёв:

- первый слой имеет 64 нейрона и принимает входную последовательность данных;
- второй слой имеет 32 нейрона, нелинейно обрабатывает и сворачивает последовательность в векторное представление;
- третий (выходной) слой содержит количество нейронов, равное числу прогнозируемых временных шагов. Прогноз строится на 16 временных шагов, следовательно, слой содержит 16 нейронов.

Обучение нейронной сети происходит 30 эпох. Для прогнозирования времени, в которое вероятнее всего будет критическое событие нужно задать порог (по умолчанию считывается текущий порог с терминала). При нажатии на кнопку «Прогнозирование» выйдет время, в которое вероятнее всего будет превышен порог (рис. 10).

Рис. 10. Прогнозирование времени возникновения критических ситуаций

При нажатии кнопки «Интервальное прогнозирование» будет спрогнозировано множество точек, которые будут отображены на графике (рис. 11).

Рис. 11. Интервальное прогнозирование, отображённое на графике

Для исключения ошибочных ситуаций при обучении, когда не хватает данных установлено условие, что количество точек для обучения не должно быть меньше 300.

Выводы. Разработанный программный продукт представляет собой удобный инструмент для мониторинга и анализа работы микропроцессорного терминала релейной защиты «БЗП-01». Благодаря возможности симуляции данных программу можно использовать отдельно от учебного стенда. Внедрённый искусственный интеллект позволяет прогнозировать возможные аварийные ситуации и проводить анализ на основе накопленных данных. Формирование отчётов позволит эффективно отслеживать процесс работы терминала и его параметров.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Умные приборы учета газа, воды и электроэнергии [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Умные_приборы_учета_газа_воды_и_электроэнергии (дата обращения 15.02.2025).
2. Устройство РЗА [Электронный ресурс]. – URL: <https://i-mt.net/ustrojstvo-rza/> (дата обращения 16.02.2025).
3. Королев, М. А. Внедрение искусственного интеллекта в измерительные приборы для исключения погрешностей, вызванных внешней средой / М. А. Королев, М. Ф. Шван // Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля - 2024: Материалы Международной научно-методической конференции, Салават, 22-26 апреля 2024 года. – Салават: УНПЦ "Издательство УГНТУ", 2024. – С. 367-368. – EDN LXUZUJ.
4. Никитин, А. В. Применение нейронной сети в имитационно-моделирующем комплексе на базе технических средств "ОВЕН" / А. В. Никитин, Л. В. Сушенцов, Э. М. Баширова // Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля - 2024 : Материалы Международной научно-методической конференции, Салават, 22–26 апреля 2024 года. – Салават: УНПЦ "Издательство УГНТУ", 2024. – С. 243-245. – EDN LAECLQ.
5. Диагностика технического состояния электрооборудования систем электроснабжения. Общие вопросы и физические основы методов диагностики: Учебное пособие / В. А. Шабанов, М. Г. Баширов, П. А. Хлюпин [и др.]. Том Часть 1. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-7076-1955-0. – EDN AHFYOU.

Поступила в редакцию 28.03.2025 г., рекомендована к печати 11.04.2025 г.

CONTROL OF MICROPROCESSOR RELAY PROTECTION UNIT USING MACHINE LEARNING

Bashirova E.M., Prakhov I.V., Ushakov A.S., Kovalchuk G.N.

This article describes a software product for monitoring and analysing the operation of microprocessor relay protection terminal. The software product supports work with real-time and simulated data, which provides convenience in its use. The use of artificial intelligence for prediction of critical events is also considered.

Keywords: development, relay protection, microprocessor terminal, neural network, prediction, data analysis.

Баширова Эльмира Муссаевна

кандидат технических наук, доцент кафедры электрооборудования и автоматике промышленных предприятий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.

E-mail: ushakovv.as@yandex.ru

Bashirova Elmira Mussaevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.

Прахов Иван Викторович

кандидат технических наук, доцент кафедры электрооборудования и автоматике промышленных предприятий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.

E-mail: ushakovv.as@yandex.ru

Prakhov Ivan Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.

Ушаков Артем Сергеевич

студент кафедры электрооборудования и автоматике промышленных предприятий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.

E-mail: ushakovv.as@yandex.ru

Ushakov Artem Sergeevich

Student of the Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.

Ковальчук Григорий Николаевич

студент кафедры электрооборудования и автоматике промышленных предприятий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.

E-mail: grigoriy.kovalchuk@mail.ru

Kovalchuk Grigorii Nikolaevich

Student of the Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.